

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Турсунов Озодбек Бадалович

Иқтисодиётни эркинлаштириш даврида транспорт хизматлари ва

инфратузилмасининг ривожланиш тенденциялари ва ҳудудий хусусиятлари

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

OKTABR/ 2022